

**АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ MYSQL И POSTGRESQL ПРИ
РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**ANALYSIS OF THE USE OF RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT
SYSTEMS MYSQL AND POSTGRESQL IN THE DEVELOPMENT OF
MODERN SOFTWARE**

КИРЬЯНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Российский технологический университет МИРЭА.

БУТОРИН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Российский технологический университет МИРЭА.

СУХОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ,

Российский технологический университет МИРЭА.

KIRYANOV VLADIMIR ALEXANDROVICH,

Russian Technological University MIREA.

BUTORIN KIRILL ALEKSEEVICH,

Russian Technological University MIREA.

SUKHOV ANTON ALEKSEEVICH,

Russian Technological University MIREA.

Данная статья представляет собой глубокий анализ сравнительного исследования реляционных систем управления базами данных MySQL и PostgreSQL в контексте разработки современного программного обеспечения. Исследуются ключевые аспекты, такие как производительность, функциональные возможности, область применения, стоимость и общие различия между двумя системами. Также рассматривается вопрос надежности и безопасности данных, включая возможности управления доступом. Особое внимание уделяется выбору между MySQL и PostgreSQL в зависимости от специфических требований проекта, включая характер и объем данных, сложность запросов, а также потребности в производительности и масштабируемости.

This article is an in-depth analysis of a comparative study of relational database management systems MySQL and PostgreSQL in the context of modern software development. Key aspects such as performance, functionality, scope, cost, and general differences between the two systems are explored. The issue of data reliability and security, including access control capabilities, is also being considered. Particular attention is paid to the choice between MySQL and PostgreSQL, depending on the specific requirements of the project, including the nature and volume of data, query complexity, as well as performance and scalability needs.

Ключевые слова: *система управления базами данных, MySQL, PostgreSQL, базы данных, программное обеспечение.*

Key words: *database management system, MySQL, PostgreSQL, databases, software.*

Введение.

В современном мире использование различных ИТ технологий и баз данных, в частности, становится неотъемлемой составляющей деловой деятельности человека, в связи с этим большую актуальность приобретает освоение принципов и понятий о работе баз данных для успешной разработки отказоустойчивого и масштабируемого программного обеспечения. Реляционные СУБД MySQL и PostgreSQL являются одними из самых популярных и широко используемых в индустрии [4]. Обе системы предлагают мощные функции для управления данными, но имеют различные характеристики, которые делают их более или менее подходящими для разных типов программного обеспечения.

Цель данной статьи – провести анализ использования СУБД MySQL и PostgreSQL при разработке современного программного обеспечения. В ходе исследования рассматриваются особенности каждой системы, их преимущества и недостатки, а также области их наиболее эффективного применения в условиях требований современных программных продуктов, с целью выявления оптимальных решений для обеспечения эффективного взаимодействия с данными.

MySQL.

MySQL – одна из самых популярных реляционных систем управления базами данных, получившая наибольшее распространение среди программистов, работающих с Linux и другими продуктами с открытым кодом. Она особенно интенсивно используется совместно с различными веб-серверами для создания веб-сайтов на основе баз данных с динамически формируемым содержимым. Принцип работы данной СУБД в контексте клиент-серверной архитектуры остается стандартным. Одно устройство (клиент) инициирует запрос, а другое (сервер) отвечает на него [4]. Количество клиентов, способных одновременно взаимодействовать с сервером, определяется параметрами сервера, сетевой инфраструктуры и поставленными задачами. Система MySQL создает базу данных для хранения информации, включая ее сортировку и идентификацию. Клиенты, представляющие собою другие компьютеры в сети, отправляют запросы к базе данных с использованием специфичных SQL команд. Серверное приложение обрабатывает эти запросы и возвращает результаты клиенту, предоставляя запрашиваемые данные. Для взаимодействия с сервером MySQL используются соответствующие утилиты, некоторые из которых работают только в командной строке, в то время как другие обладают графическим интерфейсом. Популярные решения включают WorkBench, SequelPro, SQL Studio, TablePlus, хотя большинство вебмастеров предпочитают phpMyAdmin, так как эта утилита входит в состав LAMP и работает в браузере [5].

Важным достоинством данной СУБД является легкость использования, MySQL известна своей простотой и удобством в использовании, что делает ее доступной для широкого круга пользователей: от опытных администраторов до новичков в области баз данных [1]. Также, MySQL предлагает хорошую производительность и способность масштабироваться [6]. Это позволяет ей удовлетворять потребности как небольших проектов, нацеленных на использование простейшего функционала СУБД, так и крупных высоконагруженных приложений, требующих более сложной бизнес-логики. Кроме того, данная система является открытым проектом, что позволяет разработчикам вносить свой вклад в развитие системы и использовать ее без лицензионных платежей.

Но у данной СУБД имеются и значительные недостатки. Во-первых, ограниченная поддержка сложных запросов. MySQL уступает многим СУБД по этому параметру, что ставит ее использование в проектах с высокими требованиями к функциональности под сомнение [5]. Необходимо также отметить отсутствие встроенных средств безопасности и в результате потенциальные уязвимости. Это может потребовать дополнительных усилий для обеспечения безопасности данных.

Таким образом, MySQL представляет собой мощную и гибкую СУБД, которая подходит для широкого спектра приложений благодаря своей легкости использования, масштабируемости и открытому исходному коду. Однако, при выборе MySQL как основной системой управления базами данных для своего проекта, важно учитывать ее ограничения в поддержке сложных запросов и потенциальные уязвимости безопасности [7]. Эти факторы необходимо взвешивать в контексте своих конкретных требований и возможностей, чтобы сделать наиболее обоснованный выбор.

PostgreSQL.

Как и MySQL, PostgreSQL является программным обеспечением с открытым исходным кодом и по совместительству одной из самых популярных СУБД в сообществе разработчиков по всему миру. PostgreSQL также работает по клиент-серверной модели, где центральный серверный компонент, известный как postmaster, управляет всеми файлами базы данных и обрабатывает все соединения, установленные для взаимодействия с сервером базы данных [4]. Для установления соединения пользователям необходима только соответствующая клиентская программа, в то время как пакет программного обеспечения PostgreSQL с psql уже включает в себя встроенное решение, предназначенное для работы через командную строку или терминал. Кроме того, можно использовать различные приложения с графическим пользовательским интерфейсом, такие как pgAdmin или phpPgAdmin, которые могут быть дополнительно установлены и использованы. В случае с интерактивными веб-сайтами веб-сервер обычно выполняет роль клиента.

PostgreSQL обладает рядом преимуществ, которые делают ее привлекательным выбором для разработчиков и администраторов. В первую очередь это, как уже было сказано, открытый исходный код, что позволяет пользователям свободно использовать, модифицировать и распространять его в соответствии с их бизнес-потребностями. Так, например, одной из самых известных российских СУБД является PostgresPro, представляющая собой глубоко переработанную редакцию классической PostgreSQL. Важной особенностью PostgreSQL можно назвать ее расширяемость, благодаря которой пользователи могут добавлять собственные типы данных, например географические или геометрические объекты, функции и языки программирования, что делает ее идеальной для разработки сложных приложений [3, с. 14]. Также Postgres поддерживает JSON и NoSQL, что позволяет легко интегрировать ее с другими системами хранения данных и использовать в приложениях, требующих гибкости. Кроме того, в отличие от MySQL, данная СУБД предлагает функции безопасности на уровне параметров и приложений, а также поддерживает разделение привилегий пользователей и мониторинг доступа на уровне сети [2].

Однако, у PostgreSQL, как и у любого решения есть свои весомые недостатки. В первую очередь это, конечно же, низкая производительность по сравнению с MySQL. PostgreSQL может столкнуться с данной проблемой при работе с большими объемами данных. В результате, требуется больше работы для улучшения этой самой производительности, поскольку PostgreSQL достаточно требовательна к ресурсам аппаратного обеспечения. Также оптимизатор может принимать очень плохие решения, что может быть сложно для диагностики. Кроме того, PostgreSQL может быть сложным в настройке и поддержке, особенно при обеспечении высокой доступности и оптимальной производительности [1]. Это требует высокого уровня знаний и инженерного мастерства со стороны администраторов баз данных, архитекторов приложений и разработчиков приложений.

Таким образом, PostgreSQL предоставляет множество интересных функций не только для максимально гибкой расширяемости, но также и для защиты целостности и высокой управляемости данными, однако часто жертвует производительностью, кроме того, имеет достаточно высокий порог входа [7].

Сравнение.

Для того, чтобы провести анализ и сравнить PostgreSQL и MySQL между собой, сперва стоит выявить самые удачные сценарии использования каждой из технологий. Сначала рассмотрим подходящие случаи для применения MySQL:

- Простые приложения с небольшим объемом данных. MySQL известна своей простотой и высокой производительностью, что делает ее предпочтительным выбором для простых приложений с небольшим объемом данных [5]. Она предлагает простую структуру базы данных и быструю обработку запросов, что делает ее идеальным выбором для приложений, где требуется высокая производительность и простота использования.

- Тестовые или образовательные цели. В учебных или тестовых средах, где важно продемонстрировать основные принципы работы баз данных, MySQL может стать отличным выбором ввиду своего низкого порога входа.

- Приложения, требующие высокой производительности и горизонтального масштабирования. Благодаря своей способности эффективно обрабатывать небольшие объемы данных, MySQL обеспечивает высокую производительность, что в свою очередь может способствовать горизонтальному масштабированию, например, путем добавления дополнительных серверов обработки [6].

В свою очередь, PostgreSQL может стать разумным выбором в случае следующих требований:

- Расширяемость и интеграции. PostgreSQL предлагает широкий набор расширений и интеграций, что делает ее удобным выбором для разработчиков, которым нужны дополнительные функциональности [3, с. 14]. Она поддерживает пользовательские типы данных, сложные модели данных и методы на объектах, что позволяет адаптировать систему под уникальные требования проекта.

- Надежность и устойчивость к сбоям. PostgreSQL обеспечивает высокую надежность, благодаря соблюдению многих стандартов и возможности восстановления в любой момент времени [1]. Кроме того, система реализует многие функции для обеспечения безопасности данных. Все это делает ее подходящим выбором для критически важных приложений, где требуется гарантия целостности данных.

- Сложные запросы и аналитика данных. PostgreSQL обладает богатым набором функций для работы с данными, что делает ее идеальным выбором для приложений, требующих сложных запросов и аналитики [3, с. 10]. Она поддерживает продвинутое функции, такие как полнотекстовый поиск, геоспациальные данные и расширенные типы данных, например JSON, что позволяет эффективно обрабатывать и анализировать большие объемы данных.

- Работа с геоданными и графиками. PostgreSQL имеет встроенную поддержку для работы с геоданными и графиками, благодаря расширению PostGIS. Это делает ее подходящей для приложений, работающих с географическими данными, таких как системы географической информации.

Исходя из описанного выше возникает вопрос о том, какую СУБД лучше использовать в той или иной ситуации. Обе системы обладают рядом особенностей и имеют свои преимущества и недостатки, следовательно должны применяться в конкретных ситуациях, для которых они подходят лучше, чем аналоги. Так, например, MySQL является более простой технологией, в то время как PostgreSQL обладает рядом дополнительных функций, позволяющих гибче работать с данными. Поэтому при выборе СУБД важно учитывать все факторы, такие как, например, масштабируемость или требуемая производительность. Для более наглядного примера, приведем таблицу сравнения по каждому из аспектов:

Таблица 1. Сравнение СУБД

Аспект	MySQL	PostgreSQL
Сложность понимания и настройки	Очень простая для понимания и настройки, подходит для обучения начинающих специалистов.	Требует более сложной настройки и глубокого понимания принципа работы.
Производительность	Показывает большую эффективность при обработке простых запросов, обеспечивает хорошую производительность при обработке транзакций, особенно в случаях, когда требуется высокая скорость записи данных. Более экономична по использованию ресурсов, что может быть важным фактором для проектов с ограниченными ресурсами [6].	Максимально полезна при выполнении сложных запросов, эффективно использует ресурсы системы, такие как память и процессорное время, однако может потреблять больше оперативной памяти из-за своей архитектуры и функциональности.
Функциональность	Удовлетворяет стандартным требованиям, однако не имеет широкого функционала.	Считается более функциональной и продвинутой, так как имеет множество дополнительных возможностей для расширяемости и интеграции [8].
Безопасность и отказоустойчивость	Считается надежной системой, однако не предлагает никаких дополнительных настроек безопасности и отказоустойчивости [1].	Обеспечивает более высокую надежность и устойчивость к сбоям благодаря своей архитектуре и механизмам восстановления данных, также предоставляет свои функции безопасности.
Масштабируемость	Может масштабироваться и вертикально, и горизонтально, однако больше подходит для горизонтального масштабирования с помощью репликации и шардинга [5].	Отлично подходит для вертикального масштабирования с увеличением мощности, так как может эффективно использовать серверы с большим количеством ядер процессора и оперативной памяти [8].

Заключение.

Таким образом, выбор системы управления базами данных безусловно является важным этапом. Каждая из описанных систем имеет свои сильные и слабые стороны, однако

окончательное решение должно приниматься в соответствии с конкретными целями и требованиями текущего проекта. Если разрабатываемый продукт работает с небольшим объемом данных и требует высокой производительности, то оптимальным выбором станет MySQL. Однако если же проект подразумевает сложные запросы, аналитику данных, работу со сторонними библиотеками, высокий уровень безопасности и отказоустойчивости, а также потенциальное расширение функционала, то подходящее решение – PostgreSQL.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Николаенко М. А., Сидоренко А. С., Денисов И.А., Гребенник О.Г., Игрунова С.В. MySQL И PostgreSQL – сравнительный анализ // Экономика и социум. 2015. №1–1 (14). С. 131-133.
2. Обеспечение безопасности базы данных PostgreSQL // habr.com. URL: <https://habr.com/ru/articles/550882/> (дата обращения: 29.03.2024).
3. Лузанов П., Рогов Е., Лёвские И. PostgreSQL: первое знакомство. 10-е изд. М.: Постгрес Профессиональный, 2024. 192 с.
4. Соколов В.А. Современные системы управления базами данных // Экономика и социум. 2017. №9 (40). С. 441-446.
5. Что такое MySQL-сервер // timeweb.com. URL: <https://timeweb.com/ru/community/articles/ch-to-takoe-mysql-server> (дата обращения: 27.03.2024).
6. Benefits of using MySQL // packtpub.com. URL: <https://subscription.packtpub.com/book/data/9-781788397186/1/ch011v11sec13/benefits-of-using-mysql> (дата обращения: 27.03.2024).
7. PostgreSQL vs. MySQL: A 360-degree Comparison [Syntax, Performance, Scalability and Features] // www.enterprisedb.com. URL: <https://www.enterprisedb.com/blog/postgresql-vs-mysql-360-degree-comparison-syntax-performance-scalability-and-features> (дата обращения: 30.03.2024).
8. PostgreSQL vs MySQL: The Critical Differences // www.integrate.io. URL: <https://www.integrate.io/blog/postgresql-vs-mysql-which-one-is-better-for-your-use-case> (дата обращения: 31.03.2024).

© Кирьянов В.А., Буторин К.А., Сухов А.А., 2024.